

La energía oculta del agua

María Adriana García-Lopez,^{1*} Antonia Sandoval-González,² José Andrés Alanís-Navarro³

Introducción

Imagina que pudiéramos convertir el agua en energía eléctrica, sin contaminar. Ahora, imagina que, además de generar energía eléctrica, nuevamente obtengamos agua limpia, agua que podamos utilizar los seres humanos, animales y plantas. Con esta solución, la disponibilidad del petróleo ya no sería un problema y se reduciría en gran medida el impacto ambiental. **Convertir el agua en energía, no solo es una alternativa magnífica**, sino que, con la tecnología actual esto ya es posible. En este trabajo describimos la posibilidad de transformar el agua en energía eléctrica, **mediante la tecnología de hidrógeno y pilas de combustible**. Algunos de los beneficios de esta tecnología son la generación de energía sin emisiones de gases nocivos para el medio ambiente, además de almacenar el excedente de energía de diversas fuentes.

Agua

Aproximadamente el 75% de la superficie de la Tierra es agua, incluida el agua dulce de los ríos, lagos, y el agua salada de los océanos. En el mundo, anualmente se dispone de aproximadamente 1386 billones de hectómetros cúbicos (un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros), de los cuales, el 97,5% es de agua salada, y solamente el 2,5% es agua dulce. **En México, el agua renovable es de 452 mil millones de metros cúbicos**, esto equivale a 3620 metros cúbicos disponible por cada habitante para su uso en un año según datos estadísticos del 2023 de la CONAGUA. Con ayuda de la radiación solar, el agua se evapora y se eleva hasta formar nubes. **En las nubes coexisten el vapor y gotas de agua**, y si allá arriba la temperatura disminuye lo suficiente, es muy probable que estos millones de gotas se unan, y después de un periodo, la acumulación de aquellas gotas sea tal que comiencen a caer precipitadamente por el efecto de la gravedad, el mismo efecto que nos mantiene a los seres humanos -literalmente- con los pies sobre la Tierra. Hasta este momento el agua ha adquirido diversas formas y consistencias, pasando de ser líquida a vapor, de su estado gaseoso a formar gotas de agua, todos los cambios han acontecido en las vecindades del planeta Tierra, nada ha escapado de la atmósfera

terrestre; por esta razón, **el agua se considera un recurso inagotable**.

Energía eléctrica

En el estilo de vida de la sociedad actual, incluidas las actividades más simples como cocinar o transportarse de un lugar a otro, un recurso imprescindible es la energía eléctrica o electricidad. **La energía eléctrica es el “motor” de prácticamente todos los sectores de la sociedad**, desde su uso doméstico, para realizar actividades cotidianas, como lavar o planchar ropa, hasta el uso en la industria, en donde se emplean grandes cantidades de electricidad. Desafortunadamente, la mayor parte de esta energía se obtiene a partir de fuentes no renovables; es decir, a partir de recursos limitados presentes en la naturaleza que no pueden ser utilizados más de una vez, p.ej., el gas LP (LP: Licuado de Petróleo) o doméstico, la gasolina, el diésel, etc. Todos estos productos son derivados del petróleo; además el uso de este recurso altera de manera irreversible la calidad del aire, suelo y agua de los diferentes ecosistemas.

Figura 1. Tipos de tecnologías de generación de energía y su impacto sobre el medio ambiente. Diseñada en [Microsoft designer](#).

Una solución adecuada para un problema de esta magnitud es utilizar un recurso renovable para satisfacer dichas necesidades. De esta manera sería posible realizar nuestras actividades fundamentales, sin provocar daños irreparables en nuestro estilo de vida actual ni futuro, y **sin comprometer la vida animal o vegetal**. El uso de recursos naturales renovables para **generar energía eléctrica**

limpia es una realidad, mediante la tecnología del hidrógeno y pilas de combustible.

Figura 2. El agua representa una alternativa tecnológica para la generación de energía con potenciales aplicaciones en el transporte. Imagen de acceso libre tomada de [Freepik](#).

Generación y almacenamiento de energía eléctrica

La principal forma de generar energía eléctrica mediante un recurso natural e inagotable es a partir de la radiación solar, por su gran disponibilidad sobre la superficie terrestre. Este **recurso inagotable**, –al menos durante algunos millones de años–, es además un recurso gratuito. Una de las formas de convertir la energía solar en energía eléctrica es utilizando celdas solares fotovoltaicas, la energía generada puede almacenarse en un conjunto de baterías (como las baterías que utilizan los automóviles, pero de mayor capacidad) para un posterior uso práctico. Sin embargo, **el uso de baterías como una forma de almacenamiento de energía eléctrica tiene enormes implicaciones ambientales**, ya que éstas utilizan materiales contaminantes del suelo y agua. Adicionalmente, el tiempo de vida útil de una batería es generalmente menor a cinco años.

Una alternativa viable es almacenar la energía solar en un elemento químico que funcione como un combustible, como el “hidrógeno verde”. **Se denomina hidrógeno verde porque para obtenerlo se emplean fuentes renovables de energía** como la energía solar, hidráulica, geotérmica, eólica, entre otras. El hidrógeno es un portador de energía, por tal razón también es llamado “vector energético”. Pero ¿cómo es el procedimiento para obtener hidrógeno? Recordemos que el agua está formada por dos elementos fundamentales: hidrógeno y oxígeno (cuya fórmula es H_2O).

Utilizando la energía del sol, es posible separar el agua en hidrógeno y oxígeno para almacenarlo por separado. Una vez almacenados, es posible convertir el hidrógeno en electricidad y utilizarlo en aplicaciones domésticas, industriales, transporte, y hasta en hospitales. **El proceso para extraer, almacenar y convertir el hidrógeno en energía eléctrica se denomina “tecnología del hidrógeno”**. Con el uso de esta tecnología se propicia un desarrollo sostenible para la generación y almacenamiento de energía limpia.

Electrólisis del agua

El hidrógeno se puede obtener por el rompimiento de las moléculas de agua, utilizando electricidad, en un proceso denominado “electrólisis del agua”. En la electrólisis del agua se utiliza electricidad (electro-) para provocar el rompimiento (-lisis) de la molécula H_2O , y posteriormente almacenar el hidrógeno y el oxígeno, en contenedores independientes. Este proceso ofrece la combinación energética ideal para realizar nuestras actividades de manera amigable con el medio ambiente, al emplear un recurso inagotable: el agua; y una fuente inagotable de energía: el sol. En comparación con la energía que se puede almacenar en las baterías convencionales, o la energía que contiene la gasolina y otras fuentes de energía, **el hidrógeno es el ofrece una mayor versatilidad**. El hidrógeno guarda consigo una gran cantidad de energía que debe recuperarse para darle un uso práctico. Si dividimos el contenido de energía de distintas fuentes de energía comparadas con valor de energía del litio; es decir, se divide el valor de energía de cada fuente de energía por el valor de la energía del material, por ejemplo: energía del hidrógeno / energía del litio, **el hidrógeno es el combustible de mayor contenido energético**.

Pilas de combustible: conversión del hidrógeno en electricidad

En este tema hay un “eslabón perdido”, aún no hemos descrito cómo reconvertiremos el hidrógeno almacenado en electricidad. Una manera de hacerlo es mediante una pila de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo que **permite transformar la energía almacenada del hidrógeno directamente en electricidad**; es decir, permite convertir la energía interna del hidrógeno en electricidad, sin procesos intermedios como sucede en los motores de los coches a gasolina.

Figura 3. Estación de carga de autos eléctricos, como parte del paisaje urbano con la creciente demanda de autos ecológicos. Imagen de acceso libre tomada de [Freepik](#).

En los motores, la gasolina hace combustión, es decir, en presencia de oxígeno y una fuente de calor, el combustible (gasolina) se quema para generar calor, y así mover una serie de pistones que producen el desplazamiento del coche. Por ello, las pilas de combustible constituyen un proceso alternativo de conversión altamente eficiente, esto significa que un gran porcentaje de la energía del hidrógeno se convierte en energía eléctrica utilizable, y como producto del proceso se obtiene agua pura y calor, calor que también es posible aprovechar: ¡Una verdadera maravilla de la tecnología moderna!

Conclusiones

La tecnología del hidrógeno es una tecnología consolidada que subsana la mayoría de las necesidades humanas, desde el sector industrial y de transporte, hasta el doméstico. Algunos países ya utilizan esta tecnología en trenes, coches, hospitales, etc. No obstante, en países como el nuestro, existe un escaso desarrollo en esta prometedora tecnología. México en particular, está comprometido a generar por lo menos el 35% de su energía de manera sostenible para el año 2030, y se espera que la Comisión Federal de Electricidad, adopte gradualmente esta tecnología para integrarla a la red de centrales eléctricas de respaldo del país. Esta tecnología ayudará a México y otros países a lograr sus compromisos con el medio ambiente, al disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

En México, se realiza investigación en pilas de combustible, en el Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), en el Centro de Investigación y Tecnología Avanzada (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), en el Centro de Tecnología Avanzada unidad Querétaro (CIATEQ), así como en el Laboratorio de Ecotecnologías de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UIPEGro), entre otras universidades y centros de investigación.

Palabras clave: fuentes renovables de energía, energía del hidrógeno, pilas de combustible, transición energética.

Lecturas recomendadas

- Alanís-Navarro J.A. (2023). [Ecotecnologías y desarrollo sostenible, Redicye](#), 2 (3), 59-61.
- CONAGUA (2023). [Estadísticas del agua en México](#). Comisión Nacional del Agua. Ciudad de México.
- Mazari, H. M. (2003). El agua como recurso. *¿Cómo ves?*, 5 4, 10-12.
- Ortega, P. (2022). México requerirá recursos por 60,000 millones de dólares para producir hidrógeno verde. *El Economista*, 1.
- Palacios A. et al. (2025). [Hydrogen in Mexico: A technical and economic feasibility perspective for the transition to a hydrogen economy](#). *International Journal of Hydrogen Energy*. 108, 99-112.
- Zarco, J. (2020). [Celdas de combustible a base de hidrógeno para CFE](#). PV Magazine México, diciembre 21.

Acerca de los autores

1ª María Adriana García López: Ingeniera química por el TecNM, con posgrado en ingeniería en Energía de la UNAM, con especialidad en catálisis química y celdas de combustible. Ha impartido cátedra en programas educativos de Ingeniería en energía, e Ingeniería ambiental. Se dedica al estudio de materiales nanoestructurados a partir de síntesis verde, además, ha desarrollado proyectos en tecnologías de tratamiento de agua y suelos. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Contacto: magal@ier.unam.mx

2ª Antonia Sandoval González: Doctora de Ingeniera en Energía por la UNAM, maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas del CIICA- UAEM. Estudió ingeniería química en la UAEMor. Es investigadora por México-SECIHTI en CIDETEQ. Su investigación se enfoca en el desarrollo de materiales para conversión y almacenamiento de energía, así como, sistemas de tratamiento de aguas residuales. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Contacto: asandoval@cideteq.mx

3ª José Andrés Alanís Navarro: es profesor investigador del Laboratorio de Ecotecnologías de la UPEGro. Sus intereses de investigación son las ecotecnologías, el desarrollo sostenible y la investigación educativa, a nivel de investigación científica y divulgativa. Perteneció al nivel I del SNII y es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero.

Contacto: andres.alanis.n@gmail.com

Recibido: julio 1 de 2025

Aceptado: julio 18 de 2025

Publicado: agosto 8 de 2025

